

УДК 821.161.1

**Х.Й. МИЦНЕГУЛОВ ХЕЗМЭТЛӘРЕНДӘ ТАТАР-ҮЗБӘК
БАГЛАНЫШЛАРЫ**

Габидуллина Фарида Имамутдиновна

Елабужский институт Казанского

(Приволжского) федерального университета,

г. Елабуга, Татарстан, Российская Федерация

e-mail: farida-vip@mail.ru

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию татаро-узбекских литературных взаимосвязей в трудах известного ученого Х. Ю. Миннегулова. В ней определяются научно-теоретические принципы оценки взаимодействия литературных связей, на которые опирается ученый. Отмечается, что Х. Ю. Миннегулов подходит к исследованию в историческом контексте и опирается на конкретные примеры, связанные с деятельностью отдельных личностей.*

***Ключевые слова:** Х.Ю.Миннегулов, литературные связи, дружба народов, принцип оценки, контекст, эпоха.*

***Abstract.** The article is devoted to the study of Tatar-Uzbek literary interrelations in the works of the famous scientist H. Y. Minnegulov. It defines the scientific and theoretical principles of evaluating the interaction of literary connections, on which the scientist relies. It is noted that H. Y. Minnegulov approaches the study in a historical context and relies on specific examples related to the activities of individuals.*

***Key words:** H.Y.Minnegulov, literary connections, friendship of peoples, the principle of evaluation, context, epoch.*

Рәсәйдә яшәүче төрле халыклар әдәбиятлары арасындагы мөнәсәбәтләр тарихын төгәл һәм тирән яктырту филологлары алдында торган актуаль мәсьәләләрнең берсе. Телләре, горөф-гадәтләре ягыннан бер-берсенә якын булган халыклар арасындагы әдәби багланышларны жентекләп өйрәнү исә аеруча да игътибарга лаек.

Үзбәк һәм татар халкының да тормышында, горөф-гадәтләрендә матди һәм рухи уртаклык зур. Ике кардәш халык арасында элек-электән икътисади, ижтимагый мөнәсәбәтләр хөкем сөргән. Бу исә аларның әдәбиятлары арасындагы элементләрнең үсү һәм ныгуына да жирлек тудырган. Менә шуны искә алып, татар филологлары әледән-эле башка халыкларның әдәбиятлары тарихына мөрәжәгать итәләр. Кардәш халыкларның галимнәре дә татар әдәбияты хәзинәләреннән үз әдәбиятларының үсү, ныгу сәбәпләрен эзлиләр.

Татар әдәбияты галимнәре дә татар мәдәнияте, татар тормышын үзбәк халкы мәдәнияте һәм тарихы белән бәйләнештә өйрәнү буенча нәтижәле эшчәнлек алып баралар. Бу уңайдан татар әдәбияты тарихы үсешенә зур өлеш

керткән галим - Хатыйп Йосыф улы Миңнегуловның фәнни эшчәнлеге дә аерым игътибарга лаек. Казан федераль университеты профессоры, әдәбият белгече, тюрколог, әдәби тәнкыйтьче, жәмәгать эшлеклесе күпкырлы эшчәнлегенә гармонияле синтезына ирешә алган галимнәрнең берсе. Бөтен көчен һәм сәләтен фәнгә – өйрәнелмәгән катламнарны ачуга, рухи мирас хәзинәләрен халыкка кайтаруга багышлаган әлеге искиткеч шәхеснең бу юнәлештәге хезмәтләре дә шактый.

“Татарларга аркадаш үзбәк галиме” мәкаләсендә ул болай дип яза: “Бер үк дәүләтләр, бигрәк тә Рәчәй, СССР мәмәләкәтләре составында яшәү дә бу кавемнәрнең үзара аралашу-керешүенә көчле йогынты ясый. Узган гасыр урталарында Үзбәкстанда ярты миллионнан артык татар яшәве үзе генә дә күп нәрсә хакында сөйли. (Без фәкыйрегез дә Урта Азия якларында елга якин гомер кичерде: заводта эшләде, мамык жыйды)” [2: 262]. Әлеге фикер теге яисә бу формада, үзенчәлекле тикшеренү лейтмотивы кебек, берничә мәкаләдә халыкара конференцияләрдә Хатыйп Йосып улының фәнни докладларында яңгырый, күпсанлы басмаларда чагылыш таба.

Хатыйп Йосып улы Миңнегуловның үзбәк-татар әдәби бәйләнешләрен жентекләп өйрәнүе табигый. Ул – хәзерге вакытта фән дөнъясында әйдәп баручы галимнәребезнең берсе. Аны Татарстан Республикасында, якин һәм ерак чит илләрдә әдәбият белгече галиме, әдәби тәнкыйтьче, педагог, дәрәслекләр авторы, жәмгыять эшлеклесе буларак яхшы беләләр. Х.Й. Миңнегулов хаклы рәвештә “Казан университетының атказанган профессоры”, “Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе” (1994), “Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе” (2005) исемле мактау дәрәжәләренә лаек, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендә Дәүләт премиясе лауреаты (1995), Россия Академиясенең гуманитар фәннәр академигы (1996), Кол Гали (1998), Гаяз Исхакый (2005), Жамал Вәлиди (2014), Сөббух Рәфыйков (2015) исемнәрендәге премияләр лауреаты, халыкара казах-төрөк университетының атказанган профессоры.

Агымдагы елда үзенә күркәм 85 еллык юбилеен билгеләп үтүче галим 1939 елның 12 маенда Татарстан Республикасының Зәй районы Апач авылында колхозчы гаиләсендә дөнъяга килә. Хатыйп Миңнегуловның әтисе Бөек Ватан сугышында һәлак була. Башлангыч белемне туган авылында ала, аннары күрше Пидәр авылындагы жидееллык мәктәптә укый. Өлгергәнлек аттестатын алгач, бер еллап вакыт Тажикстанның Ленинабад өлкәсендә эшли. Анасының авыруы аркасында туган авылына кайта: колхозчы, клуб мөдире булып хезмәт итә. 1959

нчы елда Казан шәһәренең Ульянов-Ленин исемендәге Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетына укырга керә. 1967 нче елның ноябренән һәм хәзерге вакытта да Казан федераль университетының татар әдәбияты кафедрасы укытучысы. 1972 нче елда “Сәйф Сарайның тәржемәләре һәм оригиналь эсәрләре” исемле кандидатлык, 1991 нче елда “Татар әдәбияты һәм Шәрык классикасы (Үзара багланышлар һәм поэтика мәсьәләләре)” темасына докторлык диссертацияләрен якый. 1992 нче елдан Х.Й. Миңнегулов профессор исемен ала. Ул татар, рус, англиз, казах һ.б. телләрдә чыккан 1820 дән артык басма авторы, шулар арасында – 76 китап (шуларның 26 монография , 4 дәреслек (5,9,10 нчы сыйныфлар өчен), 10 укыту һәм методик эсбап, күп программа, мәкалә һәм текстология эшләре авторы да.

Урта һәм XIX гасыр татар әдәбияты тарихы һәм шигърияте, шулай ук аның Шәрык классикасы белән багланышлары, Х. Миңнегуловның фәнни эшчәнлегенең төп өлкәсе булды. Ул күп кенә архив, кулъязма һәм басма материалларын жентекләп анализлау нигезендә күп кенә авторларның идея-сәнгать дөнъяларын ачты (Йосыф Баласагуни, Ясәви һәм Бакыргани, Кол Гали, Котб, Мәхмүд Болгари, Хисам Кятиб, Мөхәммәдъяр, Шәмседдин Зәки, Акмулла, Муса Акъегетзадә, Заһир Бигиев, Ризәддин Фәхреддин һ.б.). Аның ярдәме белән Тукай чорына кадәрге әдәби процессның күп үзенчәлекләре ачыкланды, татар сөйләм сәнгәтендә күчүчәнлек мәсьәләләре, горейф-гадәтләр һәм новаторлык арасында бәйләнеш өйрәнелде. Х. Миңнегуловның басмалары фәнни-гамәли тормышта киң жавап алды. Бу материаллар һәм ясалган фәнни нәтижәләр галимнәр, укытучылар, студентлар тарафыннан актив кулланыла.

Югарыда әйтелгәнчә, Х.Ю. Миңнегуловның фәнни эшчәнлегә күпкырлы һәм ул татар халкының башка халыклар белән, шул исәптән үзбәк әдәбияты белән әдәби бәйләнешләренә өйрәнү белән дә нәтижәле шөгыйльләне. Мәсәлән, аның “Мәдәни жомга” гәжитенең №27 санында басылып чыккан “Үзбәк дөнъясында Тукай” мәкаләсен татар-үзбәк әдәбияты багланышларын ачыклау юлындагы эзләнүләренең бер нәтижәсе буларак карарга мөмкин. Галим әлегә мәкаләдә хәзерге үзбәк һәм татарларның әби-бабалары күп гасырлар буюе үзара аралашып, берничә мәртәбә бер үк дәүләтләр (Алтын Урда, Россия, СССР) составында яшәгәннән. Нәваинның (1441–1502) һәр ике халык өчен дә үз һәм якын булганлыгын ассызыкый: “Бу кавемнәрнең этник яктан, тел, дин, мәдәният, сүз сәнгәте жәһәттеннән үзара якынлыгы, охшашлыгы — дәлилләүне сорамый торган аксиома, хакыйкәт. Тукай чорын да бу халыклар, гәрчә аерым хосусый үзенчәлекләргә ия булсалар да, тулаем алганда чагыштырмача гомуми

мөселман дөнъясының вәкилләре рәвешендә каршылый. Үзара икътисади, мәдәни, рухи багланышлар тагын да көчәя. Идел-йорттан Урта Азия тарафларына күчеп килүче татарлар елдан-ел арта бара”, [3, 6].- дип яза ул. Галим фикеренчә, аерым тарихи сәбәпләр аркасында, XX йөз башында татарлар мәгърифәти, мәдәни яктан шактый алга китә, төрки дөнъяда әйдәп баручы кавемнәрнең берсенә әверелә. Әгәр дә элегрәк татар яшьләренең күбесе Бохара, Сәмәрканд мәдрәсәләрендә укыса, соңрак Урта Азия кавемнәренең, шул исәптән үзбәкләрнең дә шактый гына үсмерләре Идел-йорттагы «Мөхәммәдия» (Казан), «Галия» (Уфа), «Хөсәения» (Оренбург), Эстәрлебаш, Троицк мәдрәсәләрендә белем ала. Ташкент, Кызылъяр, Семей (Семипалатинск), Кустанай һәм кайбер башка төрки шәһәрләрендә дә татар мәктәпләре ачыла. Күпләгән татар зыялылары (алар арасында шактый гына әдипләр дә бар: Г.Ибраһимов, М.Гафури, Ш.Бабич...) казах, үзбәк, кыргыз, каракалпак... кавемнәре арасында мөгаллимлек кыла. Татар китаплары, газета-журналлары, дәрәслек-әсбаплары Төркестан тарафларында киң таралыш таба. Татарлар Урта Азия халыкларына мәгариф, матбугат, нәшрият, театр эшләрен оештыруда да зур ярдәм күрсәтә. Галим фикеренчә менә шундый ижтимагый-тарихи контекстта татар сүз сәнгатенең, аның күренекле вәкиле Г.Тукайның да үзбәк рухи тормышында шактый мөһим роль уйнавын табигый һәм мантыйкый. Бу хакта үзбәк зыялыларының үзләре әйткән фикерләре белән дә бүләшә: «Бөек Октябрь социалистик революциясенә кадәр үк инде үзбәк халкы арасында татар әдәбияты бик күп таралган... Тукай — үз заманында ук үзбәк халкы арасында билгеле һәм танылган шагыйрь», — ди Үзбәкстанның халык шагыйре Гафур Голәм (1903-1966). Үзбәк классик әдиге Уйгун (Рәхмәтулла Атакузиев – 1905-1990) «Тукай давно знаком и близок узбекскому народу. Мы с давних пор, со школьных лет наизусть знали его прекрасные стихи, напечатанные в учебнике «Родная речь», — ди. — Мы от всей души считаем его своим учителем, своим поэтом». Х. Миңнегулов Тукайны зурлаган, аның остазлыгын икъярар иткән мондый фикерләр үзбәкнең күп кенә башка әдип-шагыйрьләре, галимнәре тарафыннан да әйтелгәннен искәртә: “Абдулла Арипов: «Тукай — үзбәк халкының да сөекле шагыйре. Аның теле дә, әсәрләренең рухы да безгә гаять үз һәм якын, аның сазы-моңнары безнең күңелләрдә дә аваздаш яңгыраш таба... Тукай кебек шагыйрьләргә ия халык бәхетле һәм үлемсез». Ләзиз Булатов: «Тукайның бөтен ижаты, көрәше — чын фидакарлык, чын каһарманлык үрнәге, халыкка хезмәт итү, халык өчен көрәшү үрнәге!.. Аның рухын, исемен, ижатын ничек кенә тәкъдир итсәк тә, аз булыр». Габделкадыйр Хәйсабиров: «Тукай

шул кыска гомерендә үзенең жырлы ижаты белән татар халкының гына түгел, бөтен төрки галәмнең гажәеп бер шагыйренә, шагыйрьләребезнең, шигъриятебезнең пәйгамбәренә әверелә... Үзбәк әдәбиятын өч Габдулла күтәргән: Габдулла Кадыри, Габдулла Каһһар, Габдулла Авлони. Мин әлеге исемлекне дәвам итеп, шуны әйтер идем: безнең әдәбиятны Габдулла Тукай да күтәргән. Тукайсыз үзбәк әдәбиятын күз алдына да китереп булмый» [3, 6].

Тукай ижатының үзбәк әдәбиятындагы урыны, роле хақында шактый гына гыйльми-тәнкыйди тикшерүләр дә барлыгын да дәлилли галим: “Профессор Ләзиз Каюмов Тукай һәм Хәмзә Хәкимзадә ижатларын чагыштырма планда яктырта, үзбәк шагыйренә татар авторының көчле йогынтысын ассызыклай. Тукай әсәрләренең үзбәкчәгә тәржемәләре хақында кызыклы мәгълүматлар бирә. Әдәбиятчы галим Шерали Турдыев Тукай һәм үзбәк әдәбиятын киң, тарихи ясылыкта тикшерә, бу мәсьәләгә мөнәсәбәтле мөһим фикер-күзәтүләрен бәян итә. Мәсәлән, ул татар шагыйренең Абдулла Кадыри (1894-1939) ижатына, аеруча аның сатирик әсәрләренә сизелерлек йогынты ясагын ассызыклай, ике шагыйрьдәгә уртак, үзгә якларны күрсәтә. Ш. Турдыев язмасында янә бер мөһим факт телгә алына. Баксаң, «Иштиракиюн» («Коммунист») газетасының 1920 ел 15 апрель санында «Восточный поэт Абдулла Тукай» исемле бер мәкалә басылган икән. Анда Тукайны Шәрыкның бөек классиклары белән янәшә куйган мондый юллар бар: «Среди великих поэтов Востока, как Маари, Хафиз, Хайям, Саади, Навои, почетное место занимает также Габдулла Тукай. Он подготовил тюрко-татарских трудящихся к великой революции в России» [3:6].

Галим үзбәк әдәбиятында Тукайга багышланган әсәрләр булуын, мәсәлән, «Садои Туркестан» (Ташкент) газетасында 1914 елгы бер санында күренекле шагыйрь Тавалло (Тулаган Хужамеров – 1883-1937. Шәхес култы корбаны) «Мәрхүм Габдулла әфәнде Тукаевның шигърьләренә хөрмәт» исемле шигърен бастыруын искәртеп, андагы шигърь юлларын да мисалга китерә: «Мәрхүм Габдулла Тукай кеби яшь чагымда китмәсәм, яраткан шагыйрең булырга өметләнгән ниятем... Гажәп түгел. Тавалло шигъре Габдулла шигъренә охшаса әгәр дидем, Ахирәттә табышырлар ике ятим”.

Мәкаләдә шулай ук үзбәк-татар әдәби багланышларын махсус өйрәнәп, кандидатлык диссертациясе яклаган Ташкент галимәсе Лалә Мәгъсумованың да шулай ук бу ике халык сүз сәнгәтен, Тукай ижатын тарихи планда каравы да туктала: «Әлекке чор әдәбиятына Нәваи һәм башка үзбәк әдипләре зур тәәсир ясаса, соңгы дәвер үзбәк әдәбиятына Габдулла Тукай һәм аннан гайре күп кенә

татар язучыларының тәэсире көчле булган. Гомумән, XIX йөзнен ахыры һәм XX гасырның башына татар әдәбияты төрки дөньяда... өлге хезмәтен үти. Л. Мәгъсумова үз хезмәтләрендә Тукайның үзбәк тормышындагы ролен яктыртуга, биредәге әдипләргә ничек, ни рәвешле тәэсир итүен ачыклауга зур урын бирә; Хәмзә, А.Кадыри, Суфизадә, Мирмөхсин шигырьләрен Тукай әсәрләре белән чагыштырып, мөһим генә фикерләр әйтә, үзбәк авторларына татар шагыйренен һәм идея-тематик, һәм поэтик яктан көчле тәэсир ясавын искәртә. Бу галимә язмаларында үзбәк классик шагыйре Гафур Голәмненең Тукай турындагы фикерләре, татар сүз сәнгатенә, Казанга ихтирамы, жылы мөнәсәбәте хакында да факт-мәгълүматлар бар. Мәгълүм ки, Г.Голәм һ. Такташ, Х.Туфан, С.Кудаш, М.Гафури, С.Хәким һәм татарның кайбер башка күренекле әдипләре белән шәхсэн таныш та булган”[3, 6].

Галим үзбәк шагыйре Гафур Голәмненең янә бер фикерен ассызыклай: «Тукай үлгәннән соң, – дип яза ул үзенен «Габдулла Тукай безнен дә шагыйребез» исемле мәкаләсендә, – үзбәк халкы да татар халкы белән бергә тирән кайгы кичерде. Шагыйрь үлгәннән соң үзбәк укымышлылары матәм мәрәсимендә катнашу өчен Казанга үзләренен вәкилләрен жиберде. Тукайның үлүе мөнәсәбәте белән Ташкент, Хива, Сәмәрканд һәм башка шәһәрләрдә матәм кичәләре үткәрелде»[3: 6].

Чынлап та Тукай шигырьләре үзбәк дөньясында әүвәл оригиналда укыла. Берәздән аның тәржемәләре дә күренә башлай. Мәсәлән, шул ук Тавалло «Туган тел»не үзбәкчәгә күчереп, үзенен дәреслекләренен кертә. А.Кадыри «Шүрәле» поэмасын һәм кайбер башка шигырьләрен тәржемә итә. Шуниси да мөһим: Тукай әсәрләрен үзбәкчәгә күчүдә башка күренекле шагыйрьләр дә катнаша (Уйгун, Суфизадә, Ә.Мохтар, Г.Голәм, Х.Алимжан, Мирмөхсин, Зөлфия һ. б.).

Тукайның күпчелек әсәрләре үзбәк телендә кат-кат басылган. Мәсәлән, 1946, 1960 һәм аннан соңгы елларда Тукайның «Сайланма әсәрләре» берничә мәртәбә дөнья күрә. Ә.Фәйзинен «Тукай» романы да А.Уразаев тарафыннан тәржемә ителгән. И.Нуруллинның «Габдулла Тукай» исемле гыйльми-әдәби әсәре дә А.Шәрәфетдинов тәржемәсендә үзбәк укучыларына житкерелгән.

Хатыйп Йосыф улы Миңнегулов бүгенге көндә дә татар-үзбәк багланышларын өйрәнүне дәвам итә. Агымдагы ел башында гына “Күңелгә якын очрашулар” китабында ул “ Татарларга аркадаш галим” [2: 262 - 267]. күләмле мәкаләсен бастырды. Мәкалә күренекле үзбәк галиме Бегали Касимовның (1943-2004) фәнни эшчәнлеген өйрәнүгә багышлана. Шактый зур

күләмле элге мәкаләдә галим Бегали Касимовның “милли уйганыш” исемле монографиясенә әтрафлы анализ ясыи. Хезмәтнең үзбәк халкының рухи тормышын, әдәбиятын өйрәнүдә генә түгел, ә үзара багланышларны яктыртуда мөһимлеген билгели.

Нәтижә ясап шуны әйтергә мөмкин: галим үзе сайлаган һөнәрне яратып югары дәрәжәдә, ә иң мөһиме – ләззәт белән башкара, тынгысыз хезмәте нәтижәсе буларак басылып чыккан калын-калын монографияләрен үзе үк республика буенча тарата, чит төбәкләргә почта аша да жиберә. Профессор Хатыйп Миңнегулов - һәрвакыт чын күңелдән елмаючан, ихлас һәм яшьләргә һәрвакыт хәерхаклы галим. Без, аның шәкертләре, һәрвакыт аның күпкырлы эшчәнлегенә, чыгышлар ясаудагы осталыгына, көчле талантына, кабатланмас булуына, фәнни фикерләвенә тирәнлегенә һәм киңлегенә карап сокланабыз.

Алга таба да кардәш халыкларыбыз белән шулай ук тату һәм фәнни-мәдәни бәйләнештә яшәргә насыйп булсын. Бу юнәлештә хезмәт куючы галимнәребезгә, шул исәптән Хатыйп Йосып улы Миңнегуловка да, корычтай ныклы сәламәтлек, фәнни эзләнүләрендә уңышлар, нәтижәле ачышлар телибез. Татар-үзбәк бәйләнешләренең үсешендә һәм ныгуында профессор Хатыйп Миңнегуловның керткән хезмәте, һичшиксез, алга таба да тәфсилле өйрәнелер дигән теләктә калабыз. Халыклар арасындагы үзара фәнни-мәдәни һәм рухи мөнәсәбәтләренә ныгыту, басту өчен башкарган хезмәтләре өчен без остазыбызга бик тә рәхмәтлебез.

Әдәбият:

1. Закирзянов А.М. Стезя учёного: синтез традиций и новаторства (о научной и педагогической деятельности профессора Х.Ю. Миннегулова) // Филология и культура. – 2014. – № 1(35). – С. 339 – 343.
2. Миннегулов Х.Ю. Татарларга аркадаш үзбәк галиме / Созвучные душе встречи. – Казань: издво-во “Наследие нашего народа”, 2024. – С.262-267.
3. Миңнегулов Х.Ю. Тюрко-татарская словесность в контексте в межлитературных связей. Монография. - Казан: Идел-Пресс 2016.- С.280-287.
4. Миннегулов Х.Ю. Үзбәк дөнъясында Тукай // Мәдәни жомга, 2016. - №27. – Б. 6.